

Milano University Press
Statistiche Sezione Libri
2020-2025

Serie principale

1938, Regia Università di Milano. Oggetto: Razza

Emanuele Edallo; Yuri Gallo; Luca Natali; Giovanni Rota

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/195>

1938, Regia Università di Milano. Oggetto: Razza

Total views: **271**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

80 Luoghi per 80 anni di Libertà: mappa dei luoghi della Resistenza e della Liberazione a Milano

Comune di Milano; Università degli Studi di Milano; Dip. Studi storici

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/241>

80 Luoghi per 80 anni di Libertà: mappa dei luoghi della Resistenza e della Liberazione a Milano

Total views: **2262**

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

A Turning World: a Multidisciplinary Approach to the Spinning Top and other Toys and Games

Claudia Lambrugo

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/115>

A Turning World: a Multidisciplinary Approach to the Spinning Top and other Toys and Games

Total views: **3091**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Abracadabra. Il potere curativo delle parole tra mito, tradizioni e neuroscienze

Cristina Muntoni; Alberto Priori

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/85>

Abracadabra. Il potere curativo delle parole tra mito, tradizioni e neuroscienze

Total views: **6866**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Swartz

Giovanni Ziccardi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/100>

Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Swartz

Total views: **15.260**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Alle origini del libro d'arte contemporanea. Il laboratorio di Milano negli anni Trenta

Viviana Pozzoli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/88>

Alle origini del libro d'arte contemporanea. Il laboratorio di Milano negli anni Trenta

Total views: **365**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

AMALPI TREK - Dal Maloja al Gottardo: Alpi in movimento, movimento nelle Alpi

Tiziana Apuani; Cristian Scapozza

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/141>

AMALPI TREK - Dal Maloja al Gottardo: Alpi in movimento, movimento nelle Alpi

Total views: **1262**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Amara Terra. Donne migranti, sfruttamento e forme di resistenza nelle campagne siciliane

Monica Massari; Federica Cabras; Simona Miceli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/206>

Amara Terra. Donne migranti, sfruttamento e forme di resistenza nelle campagne siciliane

Total views: **793**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Anatomia di un inquisitore. Frate Pietro da Verona - san Pietro martire

Marina Benedetti

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/194>

Anatomia di un inquisitore. Frate Pietro da Verona - san Pietro martire

Total views: **1044**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Appunti di Termodinamica

Stefano Olivares

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/127>

Appunti di Termodinamica

Total views: **3731**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Bilancio di sostenibilità 2023

Università degli Studi di Milano

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/172>

Bilancio di sostenibilità 2023

Total views: **410**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Carlo Smuraglia. La vita e le opere

Olivia Bonardi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/178>

Carlo Smuraglia. La vita e le opere

Total views: **553**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Catene di Markov e applicazioni algoritmiche

Massimiliano Goldwurm

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/158>

Catene di Markov e applicazioni algoritmiche

Total views: **770**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Challenges to Multiculturalism. Exploring Indian and Italian Experiences

Enzo Colombo; Venkatanarayanan Sethuraman

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/196>

Challenges to Multiculturalism. Exploring Indian and Italian Experiences

Total views: **885**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Comunicazione biomedica e pandemie. Scenari, lingue, discorsi

Maria Vittoria Calvi; Giovanna Mapelli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/224>

Comunicazione biomedica e pandemie. Scenari, lingue, discorsi

Total views: **272**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Confini, migrazioni e diritti umani

Maurizio Ambrosini; Marilisa D'Amico

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/83>

Confini, migrazioni e diritti umani

Total views: **3551**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447)

Marina Benedetti; Tiziana Danelli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/17>

Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447)

Total views: **1518**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Costituzionalismo differenziale e identità indigene: Il laboratorio boliviano

Laura Alessandra Nocera

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/96>

Costituzionalismo differenziale e identità indigene: Il laboratorio boliviano nella comparazione

Total views: **353**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Covert Hinduism, Overt Secularism. A Postsecular Reading of the Indian English Novel

Alessandro Vescovi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/143>

Covert Hinduism, Overt Secularism. A Postsecular Reading of the Indian English Novelistic Tradition

Total views: **427**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Dal segno al suono. Indagine sulla lettura musicale allo strumento

Alberto Odone; Anna Maria Bordin; Giancarlo Manzi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/75>

Dal segno al suono. Indagine sulla lettura musicale allo strumento

Total views: **1031**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Dalle stelle all'universo. Nascita della cosmologia moderna

Luciano Mandelli; Marco Giammarchi; Lino Miramonti

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/65>

Dalle stelle all'universo. Nascita della cosmologia moderna

Total views: **1222**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Digital transition and the European industrial policy

Maria Letizia Giorgetti; Lorenzo Zirulia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/180>

Digital transition and the European industrial policy

Total views: **637**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Diplomatics: the science of reading medieval documents. A Handbook

Federico Gallo

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/177>

Diplomatics: the science of reading medieval documents. A Handbook

Total views: **3551**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Diritto penale del lavoro

Carlo Smuraglia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/236>

Diritto penale del lavoro

Total views: **101**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Elementi e materiali di diritto doganale

Luca Moriconi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/113>

Elementi e materiali di diritto doganale

Total views: **2348**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Elementi e materiali di diritto doganale, II ed.

Luca Moriconi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/221>

Elementi e materiali di diritto doganale. II edizione aggiornata al D. Lgs. n. 141/24

Total views: **1082**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Exploring vaccination debates through corpus-assisted discourse analysis: The MMR vaccine debate

Carlotta Fiammenghi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/173>

Exploring vaccination debates through corpus-assisted discourse analysis: The MMR vaccine debate and its relevance to the

Total views: **290**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Filiations of the Negative: Reading Franz Kafka and Paul Celan with André Green

Francesco Adriano Clerici

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/246>

Filiations of the Negative : Reading Franz Kafka and Paul Celan with André Green

Total views: **136**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Forest and communities. Deforestation, Conservation and Socio-ecological Relations

Stefania Albertazzi; Valerio Bini; Guido Trivellini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/89>

Forest and communities. Deforestation, Conservation and Socio-ecological Relations in the Mau Forest, Kenya

Total views: 702

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

Giacomo Verde installazioni, tv interattive, net art, tecnoteatro (1992-2002)

Anna Maria Monteverdi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/134>

Giacomo Verde installazioni, tv interattive, net art, tecnoteatro (1992-2002)

Total views: **564**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Giacomo Verde. Attraversamenti tra teatro e video (1992-1986)

Anna Maria Monteverdi; Flavia Dalila D'Amico; Vincenzo Sansone

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/69>

Giacomo Verde. Attraversamenti tra teatro e video (1992-1986)

Total views: **1099**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Glocalism. Ten Years of Culture, Politics and Innovation

Piero Bassetti; Davide Cadeddu

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/154>

Glocalism. Ten Years of Culture, Politics and Innovation

Total views: **2053**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Guardiani del Nord. Gli Stati Uniti e la geopolitica della crisi climatica nell'Artico

Total views: **822**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Gymnastēs. Pugilato tra metodologia e filosofia

Renato De Donato

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/114>

Gymnastēs. Pugilato tra metodologia e filosofia

Total views: **1416**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

I conti col Novecento. Le violenze di massa tra riconoscimento e diniego

Alessandro Colombo

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/216>

I conti col Novecento. Le violenze di massa tra riconoscimento e diniego

Total views: 513

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano. Dal podcast al libro

Fabio Basile; Monica Massari

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/259>

I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano. Dal podcast al libro

Total views: **199**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina. Dinamiche continentali, scenari nazionali

Roberto Cammarata; Marzia Rosti

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/93>

I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina. Dinamiche continentali, scenari nazionali

Total views: **4777**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro

Carlo Smuraglia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/190>

Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro

Total views: 748

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Il mercato dei non fungible tokens tra arte, moda e gamification

Allegra Canepa

<https://libri.unimi.it/index.php/milanooup/catalog/book/150>

Il mercato dei non fungible tokens tra arte, moda e gamification

Total views: **3023**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Il ripristino ecologico tra scienza, politica e società. Analisi del Regolamento

Team UNIMI di ricerca - Spoke 1 del Progetto MUSA

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/271>

Il ripristino ecologico tra scienza, politica e società. Analisi del Regolamento europeo sul ripristino della natura (UE) 2024/1991. Policy Brief

Total views: **209**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Il viaggio

Michela Maxia; Giulia Lamiani

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/79>

Il viaggio

Total views: 406

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

International Tax Fall on Tax Sustainability And Justice. 1923-2023: 100 Years of History

Giuseppe Marino

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/243>

International Tax Fall on Tax Sustainability And Justice. 1923-2023: 100 Years of the League of Nations Report on Double Taxation

Total views: **257**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Introduzione all'approccio critico alla decisione clinica

Giovanni Casazza, Giorgio Costantino

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/164>

Introduzione all'approccio critico alla decisione clinica

Total views: **1820**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

ITS Academy: una scommessa vincente? L'istruzione terziaria professionalizzante in Italia e in Europa

Matteo Turri

<https://libri.unimi.it/index.php/milanooup/catalog/book/145>

ITS Academy: una scommessa vincente? L'istruzione terziaria professionalizzante in Italia e in Europa

Total views: **327**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

L'artefice nel pensiero francescano

Amalia Salvestrini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanooup/catalog/book/105>

L'artefice nel pensiero francescano

Total views: 1088

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La caverna nel bosco

Giulia Lamiani

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/61>

La caverna nel bosco

Total views: **851**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

La città e l'inconscio nell'era globale. Germanistica in dialogo interdisciplinare

Rosalba Maletta

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/92>

La città e l'inconscio nell'era globale. Germanistica in dialogo interdisciplinare

Total views: **2585**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro. Lineamenti di una teoria generale

Carlo Smuraglia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/171>

La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro. Lineamenti di una teoria generale

Total views: **548**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La persona del prestatore nel rapporto di lavoro

Carlo Smuraglia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/202>

La persona del prestatore nel rapporto di lavoro

Total views: **280**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale

Carlo Smuraglia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/235>

La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale

Total views: **117**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La terra che non c'è. Orticoltura sociale urbana

Antonio Ferrante; Elisabetta Bianchessi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/95>

Milano University Press – Sezione Libri
grafici 2020-2025 (serie principale)

La terra che non c'è. Orticoltura sociale urbana

Total views: 730

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

La tutela del consumatore nella prospettiva halal tra sfide e opportunità del mercato

Sabrina Lanni

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/214>

La tutela del consumatore nella prospettiva halal tra sfide e opportunità del mercato europeo

Total views: **919**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Law in the Age of Digital Technologies

Francesca C. Villata, Mirela Župan, Katarina Trimming, Giulia Gabrielli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/215>

Law in the Age of Digital Technologies

Total views: 695

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Le giardiniere. Semi, radici, propaggini dall'Inghilterra al mondo

Francesca Orestano; Anna Rudelli; Anna Zappatini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/41>

Le giardiniere. Semi, radici, propaggini dall'Inghilterra al mondo

Total views: **623**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Le molte facce di una moneta. Denaro e materialità nella Storia: saggi in onore di Lucia Travaini

Monica Baldassarri

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/193>

Le molte facce di una moneta. Denaro e materialità nella Storia: saggi in onore di Lucia Travaini

Total views: **2158**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Le tipologie di albero nelle drupacee

Daniele Bassi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/45>

Le tipologie di albero nelle drupacee

Total views: 777

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Libri e rose: le donne nell'editoria italiana degli anni Settanta

Roberta Cesana; Irene Piazzoni

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/163>

Libri e rose: le donne nell'editoria italiana degli anni Settanta

Total views: **2438**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Linguistica dei corpora. Una nuova prospettiva teorico-metodologica per lo studio

Carolina Flinz

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/165>

Linguistica dei corpora. Una nuova prospettiva teorico-metodologica per lo studio di morfologia e sintassi in ambito DaF

Total views: 730

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

Lo spazio del ruolo. La prospettiva di una docente giusinternazionalista counselor

Angela M. G. Lupone

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/104>

Lo spazio del ruolo. La prospettiva di una docente giusinternazionalista counselor

Total views: 567

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

L'imperatore, San Michele Arcangelo e la spada. Dialoghi iconografici e strategie politiche

Andrea Torno Ginnasi

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/198>

L' imperatore, San Michele Arcangelo e la spada. Dialoghi iconografici e strategie figurative a difesa di Costantinopoli

Total views: **734**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Manilio e il suo catalogo delle costellazioni: Astronomica 1, 255-455. Introduzione, testo e commento.

Total views: 1274

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Matematica in giardino. Quaderno di laboratorio per le classi della scuola secondaria

Giovanna Angelucci

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/142>

Matematica in giardino. Quaderno di laboratorio per le classi della scuola secondaria di I grado

Total views: 936

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Matematica per il corso di Economia e Management

Total views: 17.258

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Meccanica

Total views: 7999

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

MIDI. Una guida al protocollo, alle estensioni e alla programmazione

Luca Andrea Ludovico

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/27>

MIDI. Una guida al protocollo, alle estensioni e alla programmazione

Total views: **1384**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Neurology of Covid-19

Alberto Priori

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/57>

Neurology of Covid-19

Total views: **8671**

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

Nulla Osta. La censura cinematografica in Italia (1944-1962). Una storia istituzionale

Angelo Pietro Desole

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/231>

Nulla Osta. La censura cinematografica in Italia (1944-1962). Una storia istituzionale

Total views: **343**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...

Raffaella Bianchi Riva; Chiara Spaccapelo

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/138>

Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...

Total views: **1528**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Parole migranti in italiano

Jacopo Ferrari

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/106>

Parole migranti in italiano

Total views: 1532

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

Per i 150 anni degli ordini forensi. Dialogo tra università e avvocatura su indipendenza e specializzazione

Raffaella Bianchi Riva

<https://libri.unimi.it/index.php/milanooup/catalog/book/245>

Per i 150 anni degli ordini forensi. Dialogo tra università e avvocatura su indipendenza della professione e tutela dei diritti

Total views: **131**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Percorsi di diritto comparato

Rossella Esther Cerchia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/99>

Percorsi di diritto comparato

Total views: **805**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Play your part. Climate Change Theatre

Margaret Rose

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/77>

Play your part. Climate Change Theatre

Total views: **1011**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Polar Stars. Why the Political Ideologies of Modernity still Matter

Mauro Barisione

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/31>

Polar Stars. Why the Political Ideologies of Modernity still Matter

Total views: 3742

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1527-1565)

Erika Squassina

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/67>

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1527-1565)

Total views: **1785**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1566-1603)

Erika Squassina

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/153>

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1566-1603)

Total views: **282**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Proceedings of the COVID-19 Empirical Research (COVER) Conference: Italy, October 30th, 2020

Elia Biganzoli; Giancarlo Manzi; Alessandra Micheletti; Federica Nicolussi; Silvia Salini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/73>

Proceedings of the COVID-19 Empirical Research (COVER) Conference: Italy, October 30th, 2020

Total views: 3315

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Protocollo Q² (Q QUADRO): Integrare Quantità e Qualità nella valutazione neuro e psicomotoria

Valeria Flori

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/81>

Protocollo Q² (Q QUADRO): Integrare Quantità e Qualità nella valutazione neuro e psicomotoria

Total views: **2657**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Raconter le traumatisme historique en Chine: Le Grand Bond en avant et sa représentation littéraire

Alessandra Pezza

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/225>

Raconter le traumatisme historique en Chine: Le Grand Bond en avant et sa représentation littéraire

Total views: **82**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Razze domestiche locali. Capirle, conservarle e promuoverle nel concreto

Gustavo C. Gandini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/185>

Razze domestiche locali. Capirle, conservarle e promuoverle nel concreto

Total views: **1222**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Real Space-Virtual Space. Aesthetics, Architecture, and Immersive Environments

Fabrizia Bandi; Roberto Paolo Malaspina

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/223>

Real Space-Virtual Space. Aesthetics, Architecture, and Immersive Environments

Total views: **663**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Reframing Souths: Ecocritical Perspectives on South in Literature, Film, and New Media

Carmen Concilio; Alberto Baracco

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/213>

Reframing Souths: Ecocritical Perspectives on South in Literature, Film, and New Media

Total views: **2133**

Aggregation

Per month ▼

Number of views. Data is updated 12/2025

Research Paths in the Ukulele

Giovanni Cestino; Giovanni Albini

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/133>

Research Paths in the Ukulele

Total views: **876**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Risk Assessment and Communication in Food Safety. Definitions, Legal Framework and Training in Italy and in the Context of the European Union

Total views: 395

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Stai fermo un girone. Un gioco per scoprire Dante e il suo mondo

Guglielmo Barucci; Paolo Borsa; Rossana Guglielmetti; Luca Sacchi; Roberto Tagliani

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/71>

Stai fermo un girone. Un gioco per scoprire Dante e il suo mondo

Total views: **11.980**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Storia di una rivoluzione accademica. Gli studi sulla criminalità organizzata a Scienze Politiche, UniMI

Nando dalla Chiesa

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/219>

Storia di una rivoluzione accademica. Gli studi sulla criminalità organizzata a Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano

Total views: **776**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Storia, vizi e virtù della migliore sanità del mondo

Paolo Nucci

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/9>

Storia, vizi e virtù della migliore sanità del mondo

Total views: 3135

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria

Alessandra Bassani; Francesca Pulitanò

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/97>

Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria

Total views: 2040

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

The most important fruit crops in Mediterranean Basin (Mb): Position Paper

Daniele Bassi; Marco Cirilli

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/155>

The most important fruit crops in Mediterranean Basin (Mb): Position Paper

Total views: 376

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Tra storia e politica. L'Asia orientale contemporanea e il contributo di Enrica Collotti Pischel

Elisa Ada Giunchi; Filippo Dornetti

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/159>

Tra storia e politica. L'Asia orientale contemporanea e il contributo di Enrica Collotti Pischel

Total views: **1060**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

Valutazione e Comunicazione del Rischio in Sicurezza Alimentare

Maria Longeri

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/98>

Valutazione e Comunicazione del Rischio in Sicurezza Alimentare

Total views: 5039

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

What future for environmental and climate litigation? Exploring the added value of a multidisciplinary approach

Stefano Zirulia

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/151>

What future for environmental and climate litigation? Exploring the added value of a multidisciplinary approach from international, private and criminal law perspectives

Total views: **1968**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

Milano University Press
Statistiche Sezione Libri
2020-2025

Collane

AHEAD Health Administration

Total views: **1891**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2023	2
2024	5
2025	1

Cisalpine Studies

Total views: 1085

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	1
2025	2

Consonanze

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/consonanze/catalog>

Consonanze

Total views: **9982**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2023	3
2024	3
2025	3

Criando

Total views: **933**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	2
2025	1

Filosofia e Scienze Umane

Total views: **2124**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	2
2025	2

Information, Law and Society

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/infolawsoc/catalog>

Information, Law and Society

Total views: 4091

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	1
2025	1

Milano University Press – Sezione Libri
grafici 2020-2025 (collane)

Mare Nostrum. Studi sul Mediterraneo in età romana

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/mareno/catalog>

Mare Nostrum. Studi sul Mediterraneo in età romana

Total views: **135**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	1
2025	1

MEIEC - Milan Economic Impact Evaluation Center Series

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/meiec/catalog>

MEIEC - Milan Economic Impact Evaluation Center Series

Total views: **979**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	1
2025	3

MHEO - Milan Higher Education Observatory

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/mheo/catalog>

MHEO - Milan Higher Education Observatory

Total views: **4358**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2023	2
2024	2
2025	4

Quaderni di AOQU

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/aoqu/catalog>

Quaderni di AOQU

Total views: **983**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	1

Scritti di storia - Historical Writings - Écrits d'histoire

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/scrittidistoria/catalog>

Scritti di storia - Historical Writings - Écrits d'histoire

Total views: **4035**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	3
2025	4

Studi Italo-Brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/sdlps/catalog>

Milano University Press – Sezione Libri
grafici 2020-2025 (collane)

Studi Italo-Brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale ▾

Total views: **4473**

Aggregation

Per month ▾

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2021	1
2023	2
2025	2

Studi teatrali

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/studiteatrali/catalog>

Studi teatrali

Total views: **1555**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2024	2

anno	volumi
2023	1
2024	1

Texturas

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/texturas/catalog>

Texturas

Total views: **6528**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2021	1
2023	1
2025	1

Umanizzazione delle cure in Terapia Intensiva

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/intensiva/catalog>

Umanizzazione delle cure in Terapia Intensiva

Total views: **610**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2023	2

UNIMI 2040

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/unimi2040/catalog>

UNIMI 2040

Total views: **4618**

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2020	3
2021	5
2022	1

Unimi Connect - Universo Terza Missione

Collana MilanoUP

<https://libri.unimi.it/index.php/unimiconnect/catalog>

Unimi Connect - Universo Terza Missione

Total views: 3102

Aggregation

Per month

Number of views. Data is updated 12/2025

anno	volumi
2022	1
2023	1